

КЛАСТАН ТЫС ЖУМЫСЛАРДЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИҮ

Узақова Салтанат Парахатовна

Қарақалпақ мәмлекетлик таяныш докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444898>

Summary: The article focuses on the development of students' spoken and written language in secondary schools, their interaction with each other. In schools, students' ability to use the language in the right place, speech and writing diaries are considered in detail.

Keywords: : lesson, literature, development, teaching, methodology, oral

Мектептерде сабақтан тыс жумысларды шөлкемлестириү оқыўшылардың китапқумарлық мәдениятын асырады, көркем шығармаларды таллап үйренеди хәм хәр қыйлы жанрдағы көркем дөретпелер менен танысыўға қызығыўшылығы артады, және оқыған, үйренген дөретпелеринен керекли сабақ алады, шығарма ўақыяларынан тәсирленеди хәм өз санасында белгили бир сезимлер, жақсылықлар оянады. Кластан тыс оқыўды шөлкемлестириүде оқытыўшы белсендилик көрсетиўи, оқыўшылардың жасына мүнәсип жаңа шыққан көркемлиги жоқары шығармалар менен танысыўды балаларға усыныс етиўди умытпаўы керек. Өзбек тилиндеги әдебият пәни бойынша жазылған оқыў дәстүринде кластан тыс оқытыў түрлери бойынша мынадай пикирлер билдирилген: “Орта мектептерде әдебият оқытыўдың сабақ түринен тысқары факултатив шынығыўлар, әдебий кешелер, әдебий сәўбет, айтыслар, дөретиўшилик ушырасыўлар, дөгerek шынығыўлары, әдебий қурақ(монтаж)лар, әдебий көргизбелер, әдебий саяхатлар, китапқумарлар әнжуманы сыяқлы жумыс түрлеринен де пайдаланыў мүмкинлигин көзде тутады” [1]. Бул дәстүрде келтирилген сабақтан тыс жумысларды мектептерде нәтийжели алып барыўда әдебият оқытыўшысынан үлкен шеберлик талап етиледи. Себеби сабақтан тыс жумыслар оқыўшылардан белсендиликти талап етеди, сонлықтанда кластан тысқары шөлкемлестирилетуғын жумыслар қәбилетли, әдебиятқа қызығыўшылығы жоқары оқыўшылар менен шөлкемлестириледи.

Бүгинги күнде дөгerek қатнасыўшыларының билимин жетилистириү хәм баҳалаўда мектептерде әдебий көрик таңлаў шөлкемлестириү дәстүрге айланған. Бундай көрик таңлаўларға тек ғана дөгerek ағзалары ғана емес, әдебиятқа қызығыўшы басқа да қәбилетли оқыўшылар қатнасса да болады. Мәселен 5-6-класс оқыўшылары ортасында әдебий көрик

таңлауды төмендеги ценарий үлгисинде шөлкемлестирсе мақсетке муўапық болады:

“ӘДЕБИЯТ ЖАСАСА – МИЛЛЕТ ЖАСАЙДЫ” атамасындағы әдебий-көрик таңлау шәртлери:

I. шәрт: Сорау-жууап. (Жазыушы-шайырлардың өмири хәм дәретпелери бойынша)

II. шәрт: Гилт сөзлер. (берилген қосық қатарларының дауамын толықтырыу)

III. шәрт: “Мен оқыған китап” (еркин темада сөйлеп беруі).

Бул шәртте әдебий таңлау қатнасыушылары өзлери оқыған китаплары жөнинде пикир хәм түсиниклерин айтып береди. Бул әдебий кешени бақлап барыушы төрешилер оқыушылардың әдебий таңлаудағы қатнасқан хәрекетлерин, берген жууапларын әдалатлы дурыс бақалап барады хәм хәрбир қатнасыушының таңлауда ерискен нәтийжесин айтып өтеди. Оқыушылардың кейинги таңлауларға да белсене хәм қызығыушылық пенен қатнасыуы ушын таңлауда жиберилген қәте-кемшиликлер айтылып, ендиги таңлауларда дыққатлы болыуға еле де оқып излениуге шақырылады. Әдебий көрик таңлау жуўмағында жақсы нәтийжелерге ерискен оқыушыларға 1-2-3-орын жеңимпазлары тийкарында диплом хәм естелик саўғалары тапсырылып хошаметленеди. Дөгерек басшысы усы келтирилген шығармалар бойынша әдебий конференцияның жобасын дүзип, дөгерек ағзаларына баянат жумысын хәм басқа да тапсырмаларын берип өтеди. Әдебий конференция жобасын төмендегише еки бөлим тийкарында шөлкемлестиреди:

I.Әдебий-илимий бөлим:

1. Кирис сөз.
2. Бердақтың өмири хәм дәретиушилиги.
3. “Шежире” тарийхый шығармасы ҳаққында
4. “Амангелди”, “Ерназар бий”, “Айдос бий” шығармалары қахарманларына сыпатлама.
5. “Ақмақ патша” поемасының идеялық мазмуны.

II. Көркем бөлим:

1. “Шежире” шығармасынан сахналық көринис
2. “Бердақтың монологы” қосығы. (оқыушылар атқарыуында)
3. “Ерназар бий” шығармасынан видеокөринис.
4. Конференция мийманлары хәм басқа да шығып сөйлеушилер
5. Жуўмақлау.

Усы жоба тийкарында конференцияны өткерийде үлкен таярлық көриледи. Дөгерек ағзалары арасында жылына бир ямаса еки мәрте конференция шөлкемлестилиүйи алдыннан белгилеп қойылады. Оқытыўшы қандай темада өткерилиүй кереклигин усынғаннан соң, жоқарыдағы жоба дүзиледи хәм конференция өткерилетуғын орында көргизбели жумыслар алдыннан таярланып қойылады. Көргизбели жумысларда конференцияға тән көргизбели материаллар, Бердақтың шығармалары, портрети, тарийхий шығармалары қахарманларының сүүретлери, хәрбир шығарма мазмунын баянлаўшы фотоалбомлар, проектор, АКТ, слайд жумыслары хәм басқа буйымлар орын алады. Солай етип, бул конференцияны өткерийдеги мақсет кластан тыс оқыў ушын усынылған Бердақтың тарийхий шығармаларын хәр тәреплеме түсинип, оқып алыўға арналады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Юсупов К.А. Ш.Сейтов прозасын таллаў усыллары. – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2017. – 4 б.т. – 64 бет.
2. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын сабақтан тыс жумыслар арқалы үйрениўдиң илимий методикалық мәселелери. (Методикалық қолланба). – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2018. – 5 б.т. – 80 б.
3. Юсупов К.А. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. Sabaqlıq. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – 21 б.т. – 336 б.
4. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. Монография. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2019. – 7 б.т. – 112 б.
5. Юсупов К.А. Академик лицейларда қарақалпақ адабиётини ўқитиш методикаси (педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати). – Нөкис, Miraziz Nukus, 2021. – 4 б.т – 66 бет.
6. Юсупов К.А. Kórkem shıǵarmalardıń mazmunıń úyreniw metodikası. Oqıw qollanba. – Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. – 23,75 б.т. – 380 б.
7. Юсупов К.А. Qánigelik hám pedagogikalıq ámeliyat. Oqıw qollanba.– Nókis: Ilimpaz, 2021. – 3.75 б.т. – 60 б.
8. Konis A. Yusupov. Studying Forms of Teaching Karakalpak Poetry at Academic Lyceums. Eastern European Scientific Journal. Germany. Ausgabe, 3-2018. 72-75.
9. Юсупов К.А. Повышение интереса учащихся к литературе на основе анализа художественных произведений. «Наука и Общество» журнал, №2 2018, стр.32-34.

10. Юсупов К.А. Изучение внеаудиторных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях «Наука и Общество» журнал, №3 2018, стр.36-38.
11. Юсупов К.А. Эбдимурат Атажановтың дәретиўшилиқ устаханасы. «Әмиўдәрья» журналы, №5, 2018, 68-75.
12. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. Ausgabe, 1-2019. 83-85.
13. Юсупов Қ. Толыбай Қабулов дәретиўшилигин үйрениў. «Әмиўдәрья» журналы, №3, 2019, 55-64.
14. Юсупов К.А. Конысбай Камалов дәретиўшилигин үйрениўдиң гейпара мәселелери // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2019. – №4. – Б. 94-98. (13.00.00. №3)
15. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде драмалық шығармаларды интерактив технологиялар менен оқытыў // Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў. – Нөкис, 2019. – №6/1. – Б. 4-8 (13.00.00. №20).
16. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Т.Қабуловтың өмири хәм лирикасын үйрениў // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 106-110 (13.00.00. №3).
17. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде лирикалық шығармаларды таллаў // Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 181-184 (13.00.00. №13).
18. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354.
19. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Т.Қайыпбергенов дәретиўшилигин оқытыў методикасы // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2020. – №2. – Б. 100-103.
20. Yusupov K.A. Akademik litseylarda qoraqalpoq adabiyoti // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2020. – №6. – Б. 40-41 (13.00.00. №8).
21. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // Academia. An International Multidisciplinary Research Journal (India). (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628.
22. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Ө.Хожаниязов дәретиўшилигин үйрениў // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 32-35. (13.00.00. №3)

23. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде прозалық шығармаларды таллау // Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нукус, 2020. – №3. – Б. 304-308
24. Юсупов К.А. Изучение художественных произведений в академических лицеях // Til va adabiyot ta'limi. Тошкент, 2021. №3. стр. 78-80
25. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. *Academicia* ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074.
26. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590.
27. Юсупов К.А. Изучение творчества Чингиза Айтматова в академических лицеях. *Til va adabiyot ta'limi*. Тошкент, 2021. №7. стр.52-53
28. Yusupov K.A., Seytjanov J.E. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. *Philosophical Readings XIII.4 (2021)*, pp.2054-2060. [2054 10.5281/zenodo.5584439](https://zenodo.org/record/5584439).
29. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
30. Юсупов К.А. К.Алламбергенов. Педагог шайыр лирикасы ҳам тәлим-тәрбия мәселелери // *Ilm ha'm ja'miyet*. Нукус давлат педагогика институту журналы. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102.
31. Юсупов К.А. Өсербай Әлеуовтың лирикасын үйрениў. «Әмиўдәрья» журналы, 2021, – №4, – Б. 63-68.
32. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71.
33. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18
34. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 49. No. 04. 2022. Page - 590-603.
35. Yusupov K.A. Methods of selection of Karakalpak Novels. // *Journal of Positive School Psychology*. (Scopus) Volume. 6, No. 4 (2022). Page - 26-30. ISSN: 7152-7159.

36. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X.
37. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. - Стр. 176-181.
38. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature. // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. - 210-216.
39. Yusupov K.A. Qoraqalpoq adabiyotini ўqitish masalalari // Journal of new century innovations. Volume - 5, Issue - 6. May, (2022). PP. - 113-122.
40. Юсупов К.А. Изучение произведений писателя на уроках литературы. Международный научно-образовательный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 4), май, 2022. - Стр. 196-201.
41. Yusupov K.A. Methodology for analyzing lyrical works in literature lessons. // Miasto Przyszłości. (Impact Factor: 9.2). Vol. 26 (2022). Page - 200-208.
42. Юсупов К.А. Изучение творчества С.Мажитова в школе. //V Международный журнал научных исследований «Научный импульс». Выпуск №1 (том 1), 30 август, 2022. - Стр. 44-50.
43. Yusupov K.A. Methods of Teaching the Works of O.Satbaev in Schools. // Journal of intellectual property and human rights. Vol. 01 Issue. September, 2022. Page - 44-53.
44. Yusupov K.A., Jiemuratova A.S. Development of Oral and Written Speech of Students in Schools. // Journal of intellectual property and human rights. Vol. 01 Issue. September - 2022. Page - 56-66. ISSN: 2720-6882.
45. Yusupov K.A. of Teaching Karakalpak literature // Central asian journal of literature, philosophy and culture. Vol. 03 Issue: 10 - 2022. Page - 75-85. eISSN: 2660-6828.
46. Юсупов К.А. Халмурат Сапаров дөретиўшилик жолы. «Эмиўдәрья» журналы, Нөкис, 1996. 3-4-саны, 54-60.
47. Юсупов К.А. Бердақ шығармаларын үйрениў усыллары. «Қарақалпақстан муғаллими» журналы, Нөкис, 1996. 1-2-саны, 12-15.
48. Юсупов К.А. «Айдос бий» дәстаны ҳәм тарийх. «Эмиўдәрья» журналы, Нөкис, 2000. 2-саны, 94-96
49. Юсупов К.А. (авторлар менен бирге) Оқыўшыларымыз пикир айтады. «Эмиўдәрья» журналы, Нөкис, 2000. 3-саны.

50. Юсупов К.А. «Айдос бий» дәстаны хәм тарийх. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис, 2000. 6-саны, 112-115.
51. Юсупов К.А. Хәзирги дәүир хәм Бердақ шайыр мийрасына көз қарас. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис, 2001. 2-саны, 126-128.
52. Юсупов К.А. Хәзирги дәүир қарақалпақ әдебиятында Айдос бий образы. ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, Нөкис, 2001. 5-саны, 130-131.
53. Юсупов К.А. Хәзирги дәүир қарақалпақ әдебиятында Айдос бий образының өзгешеликleri. ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, Нөкис, 2001. 6-саны, 138-139.
54. Юсупов К.А. «Шырашылар» романының көркем психологизми. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис, 2006. 6-саны, 112-115.
55. Юсупов К.А. ХХ әсирдеги қарақалпақ прозасында көркем психологизм мәселелери. «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириү» журналы, 2007, 4-саны, 11-15.
56. Юсупов К.А. Ишки монолог хәм шеберлик. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис 2008. 1-саны, 113-116.
57. Юсупов К.А. Лирикалық прозада көркем психологизм. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис 2008. 2-саны, 124-127.
58. Юсупов К.А. Жазыўшылардың дәретиўшилик шеберлигин үйрениў методикасы. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-санлар, 126-129.
59. Юсупов К.А. И.Юсуповтың «Ўатан топырағы» шығармасының мазмунын үйрениў. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-саны, 46-49.
60. Юсупов К.А. Қарақалпақ әдебиятын интерактив методлар менен оқытыў усыллары. ҚМУ хабаршысы, 2011, 1-2-саны, 58-60.
61. Юсупов К.А. Қарақалпақ лирикасын изертлеўши алымның дәретиўшилигин үйрениў. «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириү» журналы, 2012, 1-саны, 3-8.
62. Юсупов К.А. «Академиялық лицейлерде И.Юсупов дәретиўшилигин лекция түрleri менен үйрениў усыллары». ҚМУ хабаршысы, 2012, 3-4-санлар, 30-32.
63. Юсупов К.А. Жазыўшылар дәретиўшилигин үйрениў усыллары. «Әмиүдәрья» журналы, Нөкис 2012. 4-саны, 115-118.
64. Юсупов К.А. Қонысбай Камалов-қарақалпақ прозасын изертлеўши алым. «Әмиүдәрья» журналы, 2014, 1-саны, 82-91.
65. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлеўши. «Әмиүдәрья» журналы, 2014, 6-саны, 123-128.

66. Юсупов К.А. Әдебияттаныўда салмақлы орны бар алым. ҚМУ хабаршысы, №1, 2015, 132-136.
67. Юсупов К.А. Ш.Сейтов прозасында пейзаж ҳәм қахарман образын үйрениў мәселелери. ҚМУ хабаршысы, №2, 2015, 92-96.
68. Юсупов Қ. Оразбай Сәтбаев поэзиясының көркемлик өзгешеликleri. «Әмиўдәрья» журналы, №5, 2015, 77-87.
69. Юсупов К.А. Жазыўшылардың дәретиўшилиқ психологиясы. XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: – стр. 180-185.
70. Юсупов К.А. Использование современных педагогических технологий в преподавании каракалпакской литературы / Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская литература и культура в контексте взаимодействия национальных литератур и искусств». Казанский федеральный университет, 26-27-марта, 2021 г. Стр.356-362.
71. Юсупов К.А. Изучение творчества Сапа Матчанова. /XV Международная научно-практическая конференция «The world science of modernity. Problems and prospects of development», 25-26 марта, 2021 г., Париж, Франция: стр. 170-175.
72. Юсупов К.А. Инновационные технологии в обучении каракалпакской литературе /Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская поэзия и культура второй половины XX – начала XXI века». Казань, 26-28 апреля, 2021 г. Стр.341
73. Юсупов К.А. Т.Қайыпбергеновтың «Айдос баба» (Мың тиллаға баҳаланған гелле) драмасын таллаў усыллары / «Түркий халықлары фольоры ҳәм әдебиаты тарийхы изертлениўиниң әҳмийетли мәселелери» атамасындағы online халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нөкис: НМПИ баспасы, 2021,245-248.
74. Юсупов К.А. Карақалпақ прозасында миллий психологияның сәўлелениўи. /«Түркий филологияның әҳмийетли мәселелери» атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция материаллар топламы. Нөкис, Қарақалпақстан, 2021, 113-118-бб.
75. Юсупов К.А. 9-класста Б.Қайыпназаров лирикасын таллаў. /X Международная научно-практическая конференция «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ», 23-26 ноября 2021 г., Афины, Греция. – 462-466 - бб.

76. Юсупов К.А. Развитие литературной речи и письменного языка учащихся на уроках литературы. “Models and methods for increasing the efficiency of innovative research” a collection scientific works of the international scientific conference (11 Desember, 2021) – Berlin: Copenhagen, 2021. ISSUE– p. 161-165.

77. Юсупов К.А. Қосық теориясын арнаўлы изертлеўши алым.. /Инсан қәдири – инсанлар қәлбинде. (илимий хәм публицистикалық мақалалар топламы. Нөкис: Қарақалпақстан, 2022, 151-159- бб.

78. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60-летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.

79. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasın rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, pp. 104-109.

80. Юсупов К.А. Эпик асарларини ўрганиш усуллари. / в конференция и публикацию статьи в сборнике «Международная конференция академических наук », 25- сентябрь, 2022. Россия. Стр. 115-126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7111598>.

81. Юсупов К.А. Изучение лирических произведений на уроках литературы. /Spain International scientific-online conference: “Solution of social problems in management and economy” Part 1, Issue 2: September 20, 2022. www.conf.com. Spain, Испания: pp. 21-26.

82. Yusupov K.A. Akademiyalıq liceylerde poeziyalıq shıǵarmalardı oqıtıw usılları. /Proceedinngs of international Conference on Educational Discoveries and Humanities. Vol. 1 No.1 (2022): ICEDH. Texas, USA.pp. 46-58.

